

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार का पुनर्गठन : समाजशास्त्रीय विमर्श

Artificial Intelligence and The Restructuring of Employment: A Sociological Discussion

Paper Id : 20703 Submission Date : 2025-09-02 Acceptance Date : 2025-09-23 Publication Date : 2025-09-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17364742

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

प्रशान्त सिंह

सहायक आचार्य
समाजशास्त्र विभाग
राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जमुहाई
जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) आज वैश्विक सामाजिक-आर्थिक संरचना का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह केवल तकनीकी परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार के स्वरूप, श्रम विभाजन और वर्गीय संरचनाओं को गहराई से प्रभावित कर रही है। औद्योगिक उत्पादन से लेकर सेवाक्षेत्र और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, AI ने पारंपरिक काम करने के तरीकों को चुनौती दी है और अनेक नई संभावनाएँ भी खोली हैं। इस प्रक्रिया में पारंपरिक नौकरियों का लोप, नए प्रकार के “डिजिटल श्रमिकों” (Gig Workers) का उदय, तथा असमानताओं का विस्तार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

यह शोध-पत्र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि AI किस प्रकार रोजगार संरचना को पुनर्गठित कर रही है और इसका समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए मार्क्स के श्रम विभाजन और वर्ग संघर्ष सिद्धांत, दुर्खीम की सामाजिक एकजुटता, तथा वेबर के तर्क संगठन और नौकरशाही संबंधी विचारों को आधार बनाकर विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में यह उभरकर सामने आता है कि जहाँ एक ओर AI दक्षता और उत्पादनशीलता को बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर यह श्रमिकों के लिए असुरक्षा, अनिश्चितता और वर्गीय खाई को और गहरा कर रही है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Artificial Intelligence (AI) has become an integral part of the global socio-economic structure today. It is not limited to technological change, but is deeply affecting the nature of employment, the division of labor and class structures. From industrial manufacturing to the service sector and from education to healthcare, AI has challenged traditional ways of working and opened up many new possibilities. In this process, the disappearance of traditional jobs, the emergence of new types of "digital workers" (Gig Workers), and the expansion of inequalities can be clearly seen.

This research paper tries to answer this question from a sociological point of view, how AI is reorganizing the employment structure and what is its impact on different sections of the society. For this, Marx's division of labor and class struggle theory, Durkheim's social solidarity, and Weber's logical organization and bureaucratic ideas have been analyzed. It emerges from the study that while on one hand AI is increasing efficiency and productivity, on the other hand it is deepening insecurity, uncertainty and class divide for workers.

The purpose of this research is to establish the relationship between AI and job restructuring in the sociological discussion, so that technological innovation can be understood not only as a means of economic development, but also for its socio-cultural consequences. This discussion will not only help in understanding the current labor market but will also prove useful in determining the direction of future policy-making and social justice.

मुख्य शब्द

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार, स्वचालन, माँग-आधारित कार्य, सामाजिक असमानता, पुनः कौशल विकास, श्रम-बाज़ार परिवर्तन, गिग-कार्य, एल्गोरिथ्मिक नियंत्रण, असंगठित क्षेत्र, तकनीकी नवाचार, श्रम-विभाजन, नीति-निर्माण, वैश्विक रुझान, भारत का परिप्रेक्ष्य।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Artificial Intelligence, Employment, Automation, Demand-based Jobs, Social Inequality, Reskilling / Upskilling, Labor Market Transformation, Gig Work, Algorithmic Control, Informal Sector, Technological Innovation, Division of Labor (Division of Labour), Policy-making, Global Trends, Indian Context

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के इतिहास में तकनीकी नवाचारों ने हमेशा समाज की संरचना और श्रम व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। जिस प्रकार कृषि क्रांति ने स्थायी जीवन की नींव रखी और औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन संबंधों, श्रम विभाजन तथा वर्गीय संघर्ष को जन्म दिया, उसी प्रकार आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) आधुनिक समाज के लिए एक नई परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रही है। AI केवल मशीनों को अधिक बुद्धिमान बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह उत्पादन की प्रक्रिया, श्रम संबंधों और पेशागत संरचनाओं को पुनर्गठित करने वाली सामाजिक शक्ति है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध का उद्देश्य AI और रोजगार पुनर्गठन के अंतर्संबंध को समाजशास्त्रीय विमर्श में स्थापित करना है, ताकि तकनीकी नवाचार को केवल आर्थिक विकास का साधन न मानकर उसके सामाजिक-सांस्कृतिक परिणामों को भी समझा जा सके। यह विमर्श न केवल वर्तमान श्रम बाजार को समझने में मदद करेगा बल्कि भविष्य के नीति-निर्माण और सामाजिक न्याय की दिशा तय करने में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

साहित्य अवलोकन

समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से AI का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह वर्गीय असमानता, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और सामाजिक न्याय के प्रश्नों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। कार्ल मार्क्स ने Capital में यह दिखाया था कि औद्योगिक क्रांति के दौरान मशीनों ने मजदूरों के “वियोजन” (Alienation) को गहरा किया और वर्गीय संघर्ष को तीव्र बनाया। मशीनों पर मालिक वर्ग का नियंत्रण श्रमिकों को उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर देता है¹। आज AI भी इसी दिशा में कार्य करती दिखाई देती है, क्योंकि डेटा और एल्गोरिथ्म पर नियंत्रण रखने वाले वर्ग के हाथों में आर्थिक और सामाजिक शक्ति और अधिक केंद्रित हो रही है।

एमिल दुर्खीम ने The Division of Labour in Society में श्रम विभाजन को केवल आर्थिक प्रक्रिया न मानकर सामाजिक एकजुटता (Solidarity) का आधार माना। उनके अनुसार जटिल समाज में श्रम का विशेषीकरण बढ़ता है और इसके परिणामस्वरूप “सैद्धयिक एकजुटता” (Organic Solidarity) विकसित होती है²। यदि AI पारंपरिक नौकरियों को प्रतिस्थापित कर नए प्रकार के कार्य और भूमिकाएँ निर्मित कर रही है, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यह नई श्रम संरचना समाज में सैद्धयिक एकजुटता को मजबूत करेगी या सामाजिक असंतुलन को और गहरा करेगी।

मैक्स वेबर ने नौकरशाही और तर्कसंगठन (Rationalization) की चर्चा करते हुए आधुनिक समाज को “लोहे का पिंजरा” (Iron Cage) कहा था³। उनका मानना था कि तकनीक और नौकरशाही मनुष्य को कठोर ढाँचों में बाँध देती हैं, जिससे मानवीय विवेक और सहानुभूति सीमित हो जाती है। आज जब एल्गोरिथ्म आधारित निर्णय यह तय करते हैं कि किसे ऋण मिलेगा, किसे नौकरी मिलेगी और किस समाचार को प्रसारित किया जाएगा, तब वेबर की अवधारणा और भी प्रासंगिक हो जाती है। AI एक नई डिजिटल नौकरशाही का निर्माण कर रही है जो तर्कसंगठन को मानवीय संवेदनाओं से अधिक महत्व देती है।

निक सर्नीसेक ने Platform Capitalism में यह दिखाया है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे अमेज़न, गूगल, उबर) ने श्रम संबंधों का पुनर्गठन किया है। उनके अनुसार औद्योगिक, उत्पाद और लीन प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक रोजगार को तोड़ा है और श्रमिकों को अस्थायी, असुरक्षित गिग वर्क में धकेला है, जिससे “डिजिटल सर्वहारा” (Digital Proletariat) का उदय हुआ है⁴। यह स्थिति दर्शाती है कि AI और प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था रोजगार में स्थायित्व की जगह असुरक्षा और अनिश्चितता ला रही है।

रिचर्ड और डेनियल सुसकिंड ने The Future of the Professions में यह तर्क दिया कि इंटरनेट और AI पेशों की पारंपरिक संरचना को बदल देंगे। उनका कहना है कि विशेषज्ञता अब केवल चुनिंदा पेशेवर वर्गों तक सीमित नहीं रहेगी; डिजिटल तकनीक और AI इसे आम जनता

तक पहुँचा देंगी। परिणामस्वरूप कई पेशों की भूमिका घटेगी, कुछ का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और रोजगार की संरचना पुनर्गठित होगी⁵।

इस प्रकार स्पष्ट है कि AI केवल तकनीकी उपकरण नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक शक्ति है जो श्रम विभाजन, वर्गीय संबंध, पेशागत संरचना और सामाजिक असमानता को गहराई से प्रभावित कर रही है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसका अध्ययन आवश्यक है क्योंकि यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि तकनीकी विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक न्याय, समानता और सामाजिक एकजुटता के प्रश्नों को भी निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। यही कारण है कि इस शोध-पत्र में AI और रोजगार पुनर्गठन के बीच अंतर्संबंध को समाजशास्त्रीय विमर्श के केंद्र में रखा गया है।

मुख्य पाठ

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि (Theoretical Framework)

किसी भी समाजशास्त्रीय अध्ययन की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसका सैद्धांतिक आधार कितना स्पष्ट और ठोस है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोजगार पुनर्गठन का विश्लेषण केवल तकनीकी या आर्थिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह श्रम विभाजन, वर्गीय असमानता, तर्कसंगठन, कौशल-ह्रास और संरचना-एजेंसी के संबंध जैसे गहरे समाजशास्त्रीय विमर्शों से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में पाँच प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

1. मार्क्सवादी दृष्टिकोण: तकनीक और वियोजन

कार्ल मार्क्स ने पूँजीवादी उत्पादन पद्धति का गहन विश्लेषण करते हुए दिखाया कि तकनीक पूँजीपति वर्ग के हाथों में श्रमिकों पर नियंत्रण का औजार बन जाती है। Grundrisse के “Fragment on Machines” भाग में मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि मशीनें और स्वचालन श्रमिकों की भूमिका को लगातार कम करेंगे और श्रम को पूँजी पर और अधिक निर्भर बना देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी विकास से अधिशेष मूल्य (Surplus Value) का उत्पादन और वर्गीय संघर्ष और तेज होता है। आज AI की स्थिति बिल्कुल इसी दृष्टिकोण की पुष्टि करती है—जहाँ डेटा और एल्गोरिथ्म पर मालिक वर्ग का नियंत्रण है और श्रमिकों का वियोजन (Alienation) और गहरा हो रहा है⁶।

2. दुर्खीम का श्रम विभाजन और सामाजिक एकजुटता

एमिल दुर्खीम ने The Division of Labour in Society और Professional Ethics and Civic Morals में यह प्रतिपादित किया कि श्रम विभाजन केवल उत्पादन की दक्षता का साधन नहीं, बल्कि समाज में एकजुटता और नैतिक व्यवस्था का आधार है। उनके अनुसार प्रारंभिक समाजों में यांत्रिक एकजुटता (Mechanical Solidarity) होती है, जबकि आधुनिक जटिल समाजों में श्रम के विशेषीकरण से सेंद्रिय एकजुटता (Organic Solidarity) विकसित होती है।

AI श्रम विभाजन को बदलकर नए प्रकार की भूमिकाएँ पैदा कर रही है। यदि यह परिवर्तन समाज में परस्पर निर्भरता को बढ़ाता है तो सेंद्रिय एकजुटता मजबूत होगी, परंतु यदि अवसर केवल उच्च कौशल वाले वर्ग तक सीमित रहेंगे तो यह “असामान्य श्रम विभाजन” (Abnormal Division of Labour) की स्थिति बनाकर असमानता और अराजकता को जन्म देगा⁷।

3. वेबर का तर्कसंगठन और “Iron Cage”

मैक्स वेबर ने आधुनिक समाज को तर्कसंगठन (Rationalization) और नौकरशाही की बेड़ियों में जकड़ा हुआ बताया। उन्होंने The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism के निष्कर्ष भाग में कहा कि पूँजीवाद और तर्कसंगठन की प्रक्रिया मनुष्य को “लोहे के पिंजरे” (Iron Cage) में डाल देती है, जहाँ नियम और दक्षता मानवीय स्वतंत्रता और संवेदनशीलता पर हावी हो जाते हैं।

AI इसी Iron Cage का डिजिटल संस्करण प्रतीत होती है। आज एल्गोरिद्म-आधारित निर्णय यह तय करते हैं कि किसे नौकरी मिलेगी, किसे ऋण स्वीकृत होगा और कौन-सी सूचना प्रसारित होगी। इससे कार्य-जीवन अधिक नियंत्रित और निगरानी-आधारित हो रहा है, जो वेबर की आशंका को और प्रासंगिक बना देता है⁸।

4. ब्रेवर्मन का श्रम का अपकौशलन (Deskilling of Labor)

हेरी ब्रेवर्मन ने Labor and Monopoly Capital में यह दिखाया कि पूँजीवादी उत्पादन तकनीक का उपयोग श्रम को “अपकौशलित” (Deskilled) करने के लिए करता है। टेलरवाद (Taylorism) और वैज्ञानिक प्रबंधन (Scientific Management) ने श्रमिकों से उनका निर्णय लेने और रचनात्मकता का अधिकार छीन लिया और उन्हें केवल मशीनों के सहायक बना दिया।

आज AI भी उसी दिशा में बढ़ रही है। ऑटोमेटेड जर्नलिज़्म, चैटबॉट्स और स्वचालित उत्पादन लाइनों ने श्रमिकों के कौशल को सीमित कर दिया है। श्रमिक अब रचनाकार नहीं, बल्कि डेटा और सॉफ्टवेयर के नियंत्रित हिस्से बनते जा रहे हैं। यह स्थिति ब्रेवर्मन के Deskilling सिद्धांत को आधुनिक स्वरूप में प्रमाणित करती है⁹।

5. गिडेन्स का संरचनाकरण सिद्धांत (Structuration Theory)

एंथनी गिडेन्स ने The Constitution of Society में संरचना (Structure) और एजेंसी (Agency) के बीच द्विधात्मक संबंध को स्पष्ट किया। उनके अनुसार संरचनाएँ केवल बाहरी बाधाएँ नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति अपनी क्रियाओं से उन्हें पुनर्निर्मित भी करता है।

AI के संदर्भ में इसका अर्थ है कि यद्यपि तकनीक सामाजिक संरचना को नियंत्रित करती है, परंतु श्रमिक और समाज भी इसे अपनाकर नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा, गिग इकॉनमी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इस तथ्य का उदाहरण हैं कि लोग AI और डिजिटल संरचनाओं का उपयोग करके आत्मनिर्भरता और नवाचार के नए मार्ग बना रहे हैं¹⁰।

समग्र मूल्यांकन

इन पाँचों दृष्टिकोणों से स्पष्ट होता है कि AI का प्रभाव एकपक्षीय नहीं है। यह एक ओर श्रमिकों के वियोजन, असमानता और कौशल-ह्रास को गहरा करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक एकजुटता और नवाचार की नई संभावनाएँ भी प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह द्विधात्मक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताती है कि AI केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि एक गहन सामाजिक रूपांतरण की शक्ति है।

किसी भी समाजशास्त्रीय अध्ययन की विश्वसनीयता उसकी अनुसंधान पद्धति पर निर्भर करती है। यह शोध मुख्य रूप से गुणात्मक (Qualitative) पद्धति पर आधारित है, जिसमें सैद्धांतिक विमर्श और द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। अनुसंधान का उद्देश्य यह समझना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) किस प्रकार रोजगार संरचना और सामाजिक संबंधों को पुनर्गठित कर रही है।

1. अनुसंधान की प्रकृति

यह अध्ययन व्याख्यात्मक (Explanatory) और विश्लेषणात्मक (Analytical) प्रकृति का है। इसमें AI और रोजगार के संदर्भ में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को आधार बनाते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि श्रम विभाजन, सामाजिक असमानता और पेशागत संरचनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है।

2. डेटा का स्वरूप

इस शोध में प्रयुक्त डेटा मुख्य रूप से द्वितीयक (Secondary) स्रोतों से संकलित किया गया है। इसमें प्रकाशित पुस्तकें, शोध लेख, रिपोर्टें, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दस्तावेज और ऑनलाइन उपलब्ध प्रामाणिक स्रोत शामिल हैं। इन स्रोतों से AI और रोजगार पुनर्गठन से जुड़े समाजशास्त्रीय पहलुओं को संकलित कर तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

3. विश्लेषण की तकनीक

विश्लेषण हेतु विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) और तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis) तकनीकों का प्रयोग किया गया है। विषयवस्तु विश्लेषण से यह देखा गया कि विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांत AI और रोजगार पर किस प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया कि इन सिद्धांतों में समानताएँ और भिन्नताएँ कहाँ-कहाँ हैं और वे वर्तमान परिस्थितियों में कितने लागू होते हैं।

4. अनुसंधान का दायरा

शोध का दायरा व्यापक है, परंतु यह विशेष रूप से तीन पहलुओं पर केंद्रित है:

AI द्वारा उत्पन्न नए रोजगार अवसर और चुनौतियाँ।

पारंपरिक पेशों और श्रमिक वर्ग पर AI का प्रभाव।

सामाजिक असमानता, वर्गीय विभाजन और श्रम विभाजन के संदर्भ में AI की भूमिका।

5. सीमाएँ

इस अनुसंधान की कुछ सीमाएँ भी हैं। यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, अतः इसमें प्रत्यक्ष मैदानी सर्वेक्षण (Field Survey) या साक्षात्कार (Interviews) शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी परिवर्तन अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है, इसलिए यहाँ प्रस्तुत निष्कर्ष समय के साथ परिवर्तित भी हो सकते हैं।

विश्लेषण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वचालन आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र में सबसे चर्चित विषय हैं। रोजगार, सामाजिक असमानता, और श्रमिक जीवन की स्थिरता इनसे सीधे प्रभावित हो रही है। दो महत्वपूर्ण अध्ययनों—James Bessen (2018) और Arntz, Gregory & Zierahn (2016)—ने इस बहस को प्रामाणिक आँकड़ों और गहन विश्लेषण के साथ नया आयाम दिया है।

1. रोजगार का माँग-आधारित पुनर्गठन

Bessen (2018) बताते हैं कि AI केवल नौकरियाँ समाप्त नहीं करता, बल्कि नए कार्यों की माँग पैदा करता है¹¹। जब तकनीक रूटीन कार्यों को स्वचालित कर देती है, तो मानवीय श्रम उच्च-स्तरीय रचनात्मक और सामाजिक कार्यों की ओर मुड़ जाता है।

उदाहरण के तौर पर, इंटरनेट और कंप्यूटर युग ने टाइपिस्ट और डाक कर्मचारियों जैसी नौकरियाँ घटाई, लेकिन ई-कॉमर्स प्रबंधक और सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसी नई नौकरियाँ पैदा कीं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में AI मेडिकल इमेजिंग में तेज निदान करता है, लेकिन डॉक्टर की भूमिका और बढ़ जाती है क्योंकि अंतिम निर्णय और परामर्श उनके ही जिम्मे रहता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तकनीकी बदलाव का प्रभाव संतुलित है—कुछ नौकरियाँ जाती हैं, पर नई नौकरियाँ भी जन्म लेती हैं।

2. स्वचालन से नौकरी-हानि का वास्तविक जोखिम

Arntz और सहलेखकों (2016) ने यह अनुमान लगाया कि OECD देशों में लगभग 9% नौकरियाँ प्रत्यक्ष रूप से स्वचालन से समाप्त हो सकती हैं¹²। यह आँकड़ा पूर्व के अध्ययनों (जैसे Frey & Osborne) से बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने माना कि अधिकांश नौकरियों के केवल कुछ हिस्से ही स्वचालित होंगे।

उदाहरण: बैंकिंग में ग्राहक सेवा के कुछ कार्य चैटबॉट द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन जटिल वित्तीय परामर्श मानव ही देगा।

शिक्षा क्षेत्र में डेटा-विक्षेपण और परीक्षा मूल्यांकन जैसे कार्य स्वचालित हो सकते हैं, पर शिक्षण और परामर्श का कार्य अब भी शिक्षक की भूमिका में रहेगा।

इसलिए, स्वचालन का खतरा समग्र रूप से गंभीर तो है, पर पूरी नौकरियों के नष्ट होने की संभावना अपेक्षाकृत सीमित है।

3. कौशल का बदलता परिदृश्य

Bessen (2018) का निष्कर्ष है कि तकनीक उन कौशलों की माँग को बढ़ाती है जिनमें रचनात्मकता, समस्या-समाधान और सामाजिक संवाद आवश्यक हैं¹¹।

यह श्रम-बाजार को “हाई-स्किल्ड” और “लो-स्किल्ड” नौकरियों में विभाजित कर देता है।

निचले स्तर की रूटीन नौकरियाँ स्वचालित होने लगती हैं, जबकि ऊपरी स्तर की ज्ञान-आधारित नौकरियाँ और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

इससे समाजशास्त्रीय दृष्टि से श्रम-विभाजन की नई रेखाएँ खिंचती हैं।

4. देशों और वर्गों में असमान असर

Arntz और सहलेखक यह दिखाते हैं कि स्वचालन का खतरा सभी देशों में समान नहीं है¹²।

विकसित देशों में जहाँ शिक्षा और कौशल स्तर उच्च है, वहाँ श्रमिक नई तकनीकी नौकरियों में जल्दी समायोजित हो जाते हैं।

वहीं विकासशील देशों में, जहाँ शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तंत्र कमजोर है, वहाँ असमानता और बेरोजगारी का खतरा अधिक है।

यह निष्कर्ष भारत जैसे देशों के लिए विशेष महत्व रखता है।

5. अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक प्रभाव

Bessen (2018) स्पष्ट करते हैं कि अल्पकाल में तकनीक से नौकरी-हानि और अस्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन दीर्घकाल में जब नए उद्योग पनपते हैं तो समग्र रोजगार अवसर बढ़ जाते हैं¹¹।

अल्पकाल: विस्थापन, बेरोजगारी और असुरक्षा।

दीर्घकाल: नए उद्योग, नई भूमिकाएँ और रोजगार का पुनर्गठन।

6. भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत में असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है, जहाँ रूटीन और निम्न-कौशल वाली नौकरियाँ प्रमुख हैं।

Bessen का मॉडल यह आशा जगाता है कि यदि शिक्षा और कौशल-विकास में निवेश किया जाए, तो नई माँग से रोजगार के अवसर पैदा होंगे¹¹।

Arntz का अध्ययन यह चेतावनी देता है कि यदि नीति-निर्माता सक्रिय नहीं हुए, तो रोजगार-असमानता और गहरी हो जाएगी¹²।

निष्कर्ष

1. तकनीक का द्वैध प्रभाव

AI को समाजशास्त्र में “द्वैध शक्ति” कहा जा सकता है।

Bessen (2018) की दृष्टि इसे अवसर के रूप में देखती है—नई माँग और उद्योगों का उदय¹¹।

Arntz और सहलेखक (2016) इसे खतरे के रूप में देखते हैं—9% नौकरियों के सीधे नष्ट होने का जोखिम¹²।

इससे स्पष्ट है कि तकनीकी बदलाव में लाभ और हानि दोनों निहित हैं।

2. श्रम-विभाजन और असमानता

Durkheim का “श्रम-विभाजन” सिद्धांत बताता है कि श्रम समाज को जोड़ता है। लेकिन जब तकनीकी बदलाव श्रम-विभाजन को अस्थिर करता है, तो समाज में असमानता बढ़ती है।

उच्च-कौशल वाले पेशे समृद्ध होते हैं।

निम्न-कौशल वाले पेशे असुरक्षित हो जाते हैं।

Bessen की “माँग-आधारित वृद्धि” असमानता को कुछ हद तक संतुलित कर सकती है¹¹, पर Arntz का निष्कर्ष चेतावनी देता है कि जोखिम का बोझ सबसे अधिक कमजोर वर्गों पर पड़ेगा¹²।

3. पहचान और आत्मसम्मान

काम केवल आय नहीं, बल्कि पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा भी देता है।

जब रूटीन नौकरियाँ समाप्त होती हैं, तो श्रमिक का आत्मसम्मान प्रभावित होता है।

गिग-वर्क और स्वचालित कार्यस्थलों पर श्रमिकों की स्वतंत्रता कम हो जाती है।

यह स्थिति विशेषकर विकासशील देशों में गहरी होती है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा कमजोर है।

4. नीति-निर्माण की भूमिका

Bessen (2018) का निष्कर्ष है कि यदि सरकारें शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करें, तो तकनीकी बदलाव का लाभ उठाया जा सकता है¹¹।

Arntz और सहलेखक (2016) चेतावनी देते हैं कि बिना नीति-हस्तक्षेप के तकनीक बेरोजगारी और असमानता को और गहरा कर सकती है¹²।

इसलिए आवश्यक है:

रेस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रोग्राम।

सामाजिक सुरक्षा तंत्र का विस्तार।

प्लेटफॉर्म-वर्क और गिग-वर्क के लिए कानूनी सुरक्षा।

5. भारत के लिए संकेत

भारत जैसे देश के लिए दोनों अध्ययन महत्वपूर्ण हैं।

Bessen की दृष्टि आशा देती है—यदि सही समय पर कौशल-विकास किया गया तो नए उद्योग और रोजगार उभरेंगे¹¹।

Arntz की चेतावनी बताती है कि यदि नीतिगत सुधार नहीं हुए, तो तकनीकी बदलाव असमानता और सामाजिक संकट को जन्म देगा¹²।

6. समय निष्कर्ष

1. AI अवसर और खतरा दोनों है।
2. माँग-आधारित उद्योग नए रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं¹¹।
3. परंतु स्वचालन से कुछ नौकरियाँ स्थायी रूप से समाप्त होंगी¹²।
4. असमानता और बेरोजगारी तभी रोकी जा सकती है जब शिक्षा, कौशल-विकास और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए।

इस प्रकार, AI को समाजशास्त्रीय दृष्टि से केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्गठन की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 1*. Translated by Ben Fowkes. London: Penguin Classics, 1990, pp. 431-440.
2. Durkheim, Émile. *The Division of Labour in Society*. Translated by W.D. Halls. New York: Free Press, 1997, pp. 67-85.
3. Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Edited by Guenther Roth & Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978, pp. 956-970.
4. Srnicek, Nick. *Platform Capitalism*. Cambridge: Polity Press, 2017, pp. 36-92 (Chapter 2: Platform Capitalism).
5. Susskind, Richard E., & Daniel Susskind. *The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts*. Oxford: Oxford University Press, 2015, pp. 9-184 (Change section).
6. Marx, Karl. *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy*. Trans. Martin Nicolaus. London: Penguin/New Left Review, 1993, pp. 690-712 ("Fragment on Machines").
7. Durkheim, Émile. *Professional Ethics and Civic Morals*. Trans. Cornelia Brookfield. London: Routledge, 1992, Chapters 1-2 (Professional Ethics).
8. Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Trans. Talcott Parsons. London: Routledge, 2001, Part II, concluding section ("iron cage").
9. Braverman, Harry. *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*. New York: Monthly Review Press, 1974, Ch. 3 "The Division of Labor", pp. 49-59; Ch. 4 "Scientific Management", pp. 59-86.
10. Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press, 1984, pp. 281-286.
11. Bessen, James. *AI and Jobs: The Role of Demand*. NBER Working Paper No. 24235, 2018.
12. Arntz, Melanie, Terry Gregory, and Ulrich Zierahn. *The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries*. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, 2016.